

TURKIY DAVLATLAR TASHKILOTINING YUZAGA KELISHI VA BUGUNGI KUNDAGI AHAMIYATI

O'zbekiston Milliy Universiteti

Siyosatshunoslik yo'nalishi

3-kurs talabasi Iskandarova Iroda

iiskandarova266@gmail.com

Annotatsiya: Xalqaro munosabatlar subyekti sifatida xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarning o'zni ahamiyatli ekanligini inkor eta olmaymiz. Bugungi globallashuv jarayonida mazkur subyektlar roli yanayam kuchayib bormoqda. Albatta har bir xalqaro yoki mintaqaviy tashkilot tuzilishi ortida umumiy yoki mahsus maqsad yotadi. Shunday tashkilotlardan biri bo'lgan Turkiy davlatlar tashkiloti ham bugun o'z o'rniga ega bo'lib bormoqda. Tashkilot vujudga kelgan davrdan to bugungacha bir qancha bosqichlarni va jarayonlarni bosib o'tdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Kalit so'zlar: Naxichevan bitimi, kuch markazlari, insitutsionallashtirish, turkiy akademiya.

Turkiy davlatlar tashkiloti 2009- yil 3-oktabrda turkiy tilli davlatlar kengashini tuzish to'g'risidagi Naxichevan bitimiga muvofiq tashkil etilgan. Turkiy davlatlar hamkorligi shakillanishining **birinchi bosqichi** Sovet Ittifoqining qulashi va 1992-yilda Anqarada bo'lib o'tgan turkiy tilli davlatlar rahbarlari Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Turkiya va O'zbekiston prezidentlari ishtirok etgan sammitdan so'ng boshlangan. Keyinchalik davlat rahbarlarining bunday uchrashuvlari 1994-2001 va 2010 yillarda Istambulda, 1995-yilda Bishkek, 1996-yilda Toshkent, 1998-yilda Ostona, 2000-yilda Boku, 2006-yilda esa Antaluya shaharlarida bo'lib o'tgan.

Ikkinchi bosqich hamkorlik mexanizmining huquqiy asoslarini rasmiylashtirish jarayoni bilan bog'liq bo'ldi. 2009-yilda Naxichevanda Turkiy Tilli davlatlar hamkorlik kengashi tashkil etildi. Keying yillarda esa tarmoqlar aro hamkorlikni insitutsionallashtirish va Turkiy akademiya va turkiy madaniyat va meros kabi sheriklik platformalarini yaratish jarayono bo'lib o'tdi. Bu bosqich O'zbekistonning to'laqonli a'zo bo'lishi sababli uni kengayishi bilan yakunlandi.

2021- yil noyabr oyida Istambulda tarixiy sammitning o'tkazilishi bilan turkiy oila uchun **uchunchi bosqich** boshlandi. A'zo davlatlar o'rtasidagi munosabatlar yaqin va har tomonlama hamkorlikning yangi davriga o'tdi. Sammit davomida turkiy davlatlar prezidentlari Turkiy kengash nomini Turkiy Davlatlar Tashkiloti deb o'zgartirishga qaror qildi. Bu tashkilotning haqiqiy salohiyatini ro'yobga chiqarib, ahamiyatini oshirishga va xalqaro hamjamiyatdagi ro'lini mustahkamlashga xizmat qiladi. Shundan keyin tashkilot raisligi Ozarbayjondan Turkiyaga o'tdi. 2018-yil 3-sentabrda prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning Cho'lponota shahrida o'tkazilgan sammitda faxriy mehmon sifatidagi ishtiroki bu boradagi tarixiy qadamlardan biri bo'ldi. O'zbekiston bu tashkilotga 2019-yilning oktyabr oyida a'zo bo'ldi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev ushbu sammitdagi nutqida "mamlakatlarimiz dolzarb xalqaro va mintaqaviy masalalarda o'zaro mos yoki yaqin qarash va yondashuvlarga amal qilib kelmoqda, ayni vaqda xalqlarimizning hayotiy manfaatlariga to'la javob beradigan iqtisodiyot, investitsiya, innovatsiya, transport, ilm-fan , turizm , kommunikatsiya va ta'lim sohalarida o'zaro hamkorlik faol rivojlanmoqda" deya ta'kidladi.

Ushbu tashkilotning boshqa mintaqaviy tashkilotdan farqi nimada?

Bu tashkilotda kuzatuvchilar Turkiy davlatlar tashkilotining faoliyatida ishtirok etish uchun kengroq vakolatlarga ega. Kuzatuvchi davlatlar ekspert yig'ilishlaridan tortib davlat rahbarlarining sammitlariga qadar o'zaro hamkorlikning deyarli barcha jarayonlarida ishtirok etadilar. Faqatgina muhim farqi shundaki kuzatuvchi davlatlar tashkilotning qaror qabul qilish bosqichida

ya'ni ovoz berishda qatnashishmaydi. Bilamzki mazkur tashkilot 5 nafar davlatni o'z ichiga oladi . Undan tashqari ikkita Vengiriya va Turkmaniston kuzatuvchi davlat maqomidadir.

Bugungi dunyo tartibotida Turkiy Davlatlar Tashkilotining o'rne qanday?

2021- yilga kelib dunyoning 15 ta mamlakati Turkiy Davlatlar Tashkilotida kuzatuvchi bo'lish istagini bildirgan. Buning o'zi tashkilotning ahamiyati haqidagi savollarga javob topishda optimal variant hisoblanadi. Mazkur tashkilot tarkibiga kiradigan davlatlar, ularning geografik joylashivlari bu tahkilotning geosiyosiy ahamiyatini keltrib chiqaradi. Bu mamlakatlarning aholisi , iqtisodi, va tarixiy aspektdan olib qarask ham o'ziga xos bir makon sifatida dunyo siyosatini shakllanishiga sabab bo'lgan. Bu davlatlar integratsiyalashuvidan asosiy maqsad til va madaniyat yaqinlashuvi bo'lgan. Bugungi davrga kelib mintaqadagi geosiyosiy masalalarga 5ta davlatni ham qarashlari bir biriga nihoyatda yaqin desak mubolag'a bo'lmaydi. Bu esa Markaziy Osiyo va minatqa uchun ulkan bir muvofaqiyat hisoblanadi. Bu tashkilotga O'zbekiston qo'shilganidan keyin katta o'zgarish sodir bo'ldi ya'ni bu jarayon butun dunyo etiboridan chetda qolmasligi ma'lum edi. Bundan tashqari mazkur tashkilot a'zosi bo'lgan Ozarbayjon o'zining huquqiy yerlarini qaytarib oldi va bu ham dunyo tartibotidagi burilish desak mubolag'a bo'lmaydi. Bundan tashqari Ostonada bo'lib o'tgan sammitda Turkiya prezidenti Rajjab Toyiyib Erdog'an turkiy davlatlar birligini mustahkamlash uchun yagona alifbo joriy qilishni taklif berdi. Bu ham tashkilotni xalqaro maydondagi ahamiyati yanada orib borishiga sabab bo'ladigan omillardan biri desak adashmaymiz.

Turkiy Davlatlar Tashkilotidan istiqbolda nimalar kutilmoqda ?

Bu tashilot istiqbolda yirik kuch markazlaridan biriga aylanadi. Sabab keltiradigan bo'lsak, a'zo tashkilotlarning geografik joylashuvi, misol uchun

Turkiyani hududini oladigan bo'lsak , bu hudud Yevropani Osiyo bilan birlashtirib turuvchi nuqtada joylashgan. Uning bir tarafida Arab mamlakatlari bo'lsa, ikkinchi tarafida O'rtayer dengizi , uchinchi tarafi yevropa hududlari bilan bog'langan va bu geografik joylashuv Turkiya uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bugun Turkiya iqtisodi jadal o'sib bormoqda. Aholisi ham shu bilan birga ko'payib bormoqda va shu bilan birga turk xalqi vatanparvarligi , o'ziga xos tarixga egaligi va oldinga intilishi yaqqol sezilib turadi. Yana bir a'zo mamlakat **Ozarbayjonga** o'tadigan bo'lsak, u ham o'ziga xos bir hududda joylashgan. Ya'ni Kavkaz uzoq yillardan buyon geosiyosiy o'yinlarni kelib chiqishiga sabab bo'lgan hududlardan biri hisoblanadi. Bu hudud orqali Yevropani Markaziy Osiyo bilan bilan bog'lash imkoniytlari judayam katta . Uning janubiy qismida Eron joylashgan bo'lsa, shimolida Rossiya joylashgandir. Bugun Ozarbayjon ham rivojlanishni yangi bosqichiga o'tgan desak yanglishmaymiz. Hozirga kundamazkur davlatda sanoat , ayniqsa neft sanoati yangi formatda rivojlanib bormoqda. Bu tashkilotning yana bir yirik va muhim ahamiyatga ega bo'lgan bir qismi bu **Markaziy Osiyodir**. Marakziy Osiyo hududiga keladigan bo'lsak, Yevropani Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan bog'laydigan hududdir. Bugun Xitoy xam makur hudud orqali Rossiyaga va Yevropaga o'tadi. Ayni damda jahon tartiboti o'zgarib borayotgan sari Osiyoning ro'li oshib bormoqda. Endi o'z o'zidan Turkiy Davlatlar Tashkiloti hududini Osiyoning marakziy nuqtalari qatoriga kiritish mumkin. Yana bir ahamiyatli jihati transport koridorlarini ahamiyati ortishidadir. Chunki Xitoy o'z tovarlarini Yevropaga olib chiqish uchun transport karidorlari kerak bo'ladi va bu yo'l Markaziy Osiyo , Ozarbayjon va Turkiya orqali yevropaga chiqadi. Istiqbolda bu hududlarda katta extimol bilan tranzit ahamiyati kuchayib boradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak , bugun dunyo arenasida turkiy davlatlarni jumladan Markaziy Osiyoni ahamiyati ortib bormoqda. Bugun yirik kuch markazlari etiborini mazkur hududga qaratgan. Buni C5+1 formatdagi

uchrashuvlar, Fransiya Prezidentining tashrifi va Italiya prezidenti tashrifi ham yaqqol namoyon qilmoqda.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI

1. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari
<https://bestpublication.org/index.php/ozf/article/view/1313/1272>
[Vol. 1 No. 12 \(2022\): O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali 453-459-bet](#)
2. A'zamxonov S.X. Ta'lim jarayonida o'qituvchi faoliyatining o'ziga xos xususiyatlari
<https://bestpublication.org/index.php/iq/article/view/1106/1058>
[Vol. 2 no. 22 \(2022\): Ijodkor o'qituvchi 381-386-bet](#)
3. A'zamxonov S.X. Inson kapitali bilan bog'liq tushunchalarning nazariy tahlili <https://interonconf.org/index.php/den/article/view/2533>
[Vol. 2 No. 20 \(2023\): Pedagogical sciences and teaching methods 247-254-bet](#)
4. **Azamkhanov Saidabzalkhan.** Modern concepts of human capita measurement
<https://farspublishers.org/index.php/ijessh/article/view/1527>
<https://zenodo.org/records/8003552#.ZHzkDnZByUk>
[Том. 11 № 5 \(2023 г.\): ФИДЖЕШ Impact Factor: 7.5 12163-2169-bet](#)
5. A'zamxonov Saidabzalkhan Xasanboy o'g'li. (2023). Talabalarning mustaqil ta'lim olishini shakllantirish omillari.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8413744>
200-205-bet
6. Azamkhanov Saidabzalkhan Hasanboy ogli. (2023). Independent education of students as a factor for improving the quality of professional training.

Vol. 2 No. 5 (2024)

International journal of advanced research in education, technology and management Impact Factor: 8.1 <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413789> **102-108-bet**

7. A'zamxonov Saidabzalxon Xasanboy o'g'li (2023). Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. Pedagog respublika ilmiy jurnali 6 – Tom 11 – son/2023-yil/15- noyabr Impact Factor: 5.8
<https://bestpublication.org/index.php/pedg> **505-516-bet**

8. A'zamxonov S. 2023. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlarlari 2023 1/12/2 Ijtimoiy gumanitar fanlar turkumi 269-272 betlar
<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577/188>

9. Saidabzalxon A'zamxonov Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'lim olishlarni tashkil etish. O'zMu xabarlarlari 2024, [1/1/1] ISSN 2181-7324 63-65 bet
<https://journalsnuu.uz/index.php/1/article/view/577>

10. A'zamxonov Saidabzalxon Talabalar mustaqil ta'lim olishini oshirishning nazariy asoslari Ijtimoiy tadqiqodlar jurnali 1-maxsus soni №SI-1/2024 163-169 bet
<https://tadqiqot.uz/index.php/soci/article/view/9048>